

Ірина СТОРОНЯНСЬКА,
доктор економічних наук, професор, заступник директора
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М.І.Долішнього НАН України»,
Львів, Україна
orcid.org/0000-0002-0237-1409

Лілія БЕНОВСЬКА,
Кандидат економічних наук, старший дослідник,
провідний науковий співробітник
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М.І.Долішнього НАН України»,
Львів, Україна
orcid.org/0000-0002-6987-5724

БАГАТОРІВНЕВЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ВИКЛИКИ

DOI:

У статті досліджено засади концепції багаторівневого врядування. Здійснено ідентифікацію поняття багаторівневе врядування (multi-level governance), як процесу прийняття рішень для досягнення спільно визначених цілей у певних сферах суспільного життя, що охоплює систему інституцій та дій органів публічної влади різного управлінського рівня, скоординованих між собою та представниками приватного, громадського секторів. Рішення приймаються полісуб'єктно в інституціалізованому середовищі, більшість акторів якого є формально незалежними, але залежними функціонально. Прийняття рішень передують формальні та неформальні стосунки, що відображаються у консультаціях, переговорах, консенсусах, угодах.

З'ясовано особливості трансформації моделі багаторівневого врядування, а саме: зростання ролі субнаціонального рівня, зменшення ієрархічного впливу та посилення горизонтальних зв'язків, мобільність та здатність до вільного переміщення неформальними мережами, посилення співробітництва органів влади всередині самого субнаціонального рівня, інтернаціоналізація горизонтального співробітництва межах субнаціонального рівня..

Виявлено основні виклики впровадження багаторівневого врядування в Україні, а саме: зменшення ієрархічних впливів та розширення сфери застосування горизонтальних зв'язків потребує соціальної та політичної зрілості громадян та суспільних інститутів; небезпека політичних та соціальних конфліктів, лобіювання приватних інтересів, там де, місцеві еліти є надто «сильними», а ОМС інституційно неспроможними; нерозвиненість інституційного середовища; не достатня координація між різними рівнями управління, та сферами діяльності, проявом якої є неузгодженість програмних документів (програм, стратегій), що розробляються на різних рівнях управління.

Ключові слова: багаторівневе врядування, узгодження, децентралізація, субнаціональний рівень

Iryna STORONYANSKA,
D.Sc. (Economics), Professor, Deputy director,
«Institute of Regional Research named
after M.I.Dolishniy of the NAS of Ukraine»,
Lviv, Ukraine,
orcid.org/0000-0002-0237-1409

Liliya BENOVSKA,
PhD (Economics), Senior Researcher,
«Institute of Regional Research named
after M.I.Dolishniy of the NAS of Ukraine»,
Lviv, Ukraine,
orcid.org/0000-0002-6987-5724

MULTI-LEVEL GOVERNANCE AS A TOOL FOR REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT: TRANSFORMATIONS AND CHALLENGES

The article explores the principles of the multi-level governance (MLG) concept. MLG is defined as a decision-making process aimed at achieving jointly agreed objectives in specific areas of public life. It involves a system of institutions and actions by public authorities operating at different levels of government, coordinated both among themselves and with representatives of the private and public sectors. Decisions are made in a multi-actor, institutionalized environment where most participants are formally independent but functionally interdependent. The decision-making process is preceded by formal and informal interactions, including consultations, negotiations, consensus-building, and agreements.

The article identifies key features of the transformation of the MLG model, such as the increasing role of the subnational level; the decline of hierarchical control and the strengthening of horizontal linkages; greater mobility and the use of informal networks; enhanced cooperation within subnational authorities; and the internationalization of horizontal cooperation among subnational entities.

The main challenges to implementing MLG in Ukraine are also examined. These include the need for greater social and political maturity among citizens and institutions to support reduced hierarchy and expanded horizontal coordination; the risk of political and social conflict, elite capture, and lobbying where local elites are overly influential and local governments lack institutional capacity; underdeveloped institutional frameworks; and insufficient coordination across levels of government and policy sectors, reflected in the inconsistency of programmatic documents (e.g., programs, strategies) developed at different administrative levels.

Keywords: *multi-level governance, coordination, decentralization, subnational level*

Постановка проблеми. У сучасних умовах політичної, соціально-економічної та інституційної трансформації актуальність вивчення багаторівневого врядування в системі регіонального та місцевого розвитку зростає. З огляду на активне впровадження децентралізаційних реформ, необхідність підвищення ефективності публічного управління та прагнення до гармонізації міжрівневих відносин, виникає потреба у переосмисленні ролі кожного рівня влади — національного, регіонального та місцевого — у процесі прийняття управлінських рішень.

Багаторівневе врядування забезпечує інституційну рамку для координації дій між органами влади, громадянським суспільством і бізнесом, сприяючи формуванню горизонтальних зв'язків, посиленню ролі субнаціональних акторів та інтеграції місцевих політик у загальнонаціональний і міжнародний контексти. Особливої ваги ця концепція набуває в контексті європейської інтеграції України, де багаторівневе врядування є фундаментальним принципом політики згуртованості ЄС.

Таким чином, дослідження особливостей функціонування та трансформації моделі багаторівневого врядування є надзвичайно важливим для забезпечення сталого та

збалансованого розвитку регіонів, зміцнення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування та ефективної реалізації стратегічних документів регіонального розвитку

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретико-методологічних засад багаторівневого врядування здійснено у працях таких закордонних вчених, як Дж. Буковські, С. П'яттоні, К. Скелчер [1], Г. Маркс, Л. Хуг [2], П.Шміттер [3] та вітчизняних вчених Є Лібанової, С. Романюка [4], В.Козака [5], О.Ткалі [6], особливості європейського врядування у контексті багаторівневого врядування знайшли відображення у роботах М.Фадеева [7], В. Суворова [8], становлення демократичного врядування в Україні у працях П.Надолішній, Л.Приходченко, С.Саханенко [9], В. Котковського [10], В.Кравціва [11], особливостей багаторівневого регіонального врядування в працях І.Дехтярової [12], М.Черняка [13] та інших. Багаторівневе врядування є механізмом ухваленням управлінських рішень через співпрацю та переговори різних державних та недержавних акторів, що дозволяє розширити ресурсне забезпечення розвитку, забезпечує відкритість та сприяє усуненню соціальних конфліктів. Особливістю багаторівневого управління є його складність, гнучкість, диверсифікованість взаємодій управлінських суб'єктів та динамічність розвитку. З огляду на це, процеси багаторівневого врядування потребують поглиблених досліджень у різних напрямках, в тому числі і в контексті регіонального розвитку.

Метою статті є теоретичне обґрунтування концепту багаторівневого врядування, з'ясування особливостей та викликів імплементації багаторівневого врядування на субнаціональному та локальному рівнях управління..

Виклад основного матеріалу дослідження. До зародження концепції багаторівневого врядування (multi-level governance - MLG) в економічній науці домінували дві теорії – неофункціоналізму та інтерговерменталізму. Основні відмінності між ними полягали у ідентифікації акторів та їх ролей у процесі врядування.

У теорії інтерговерменталізму актори знаходилися в пастці своїх інституціональних ролей і завжди діяли на користь інститутів, які вони представляли. У теорії неофункціоналізму актори урухомлювались лише потужними економічними й соціальними силами ринку.

Теоретичним підґрунтям формування концепції багаторівневого врядування були доктрини врядування (добре врядування, демократичне врядування), парадигма глобального врядування та теорії мереж. В основу концепції демократичного врядування покладено розуміння: а) держави як основного політичного інституту суспільства, утвореного суспільством задля забезпечення свого збереження і подальшого поступу та безпосередньо йому підконтрольного; б) місцевого самоврядування як окремої ланки публічної влади, що реалізується на локальному рівні на усій території країни, і його утвердження відповідно до вітчизняної традиції врядування; в) громадянського суспільства як основного джерела і суб'єкта суспільної самоорганізації. Ця концепція відображає перехід від системоцентричної парадигми до людиноцентричної.

Доктрина глобального врядування передбачає заміну традиційних ієрархічних форм управління мережевими з метою задоволення інтересів у глобальному вимірі. Узагальнене визначення глобального врядування запропоновано Т.Вайсом та Р.Такуром - «глобальне врядування – це комплекс формальних та неформальних інститутів, механізмів, відносин та процесів, що співіснують один з одним та поширюються на держави, ринки, окремих громадян та організацій, що представляють як урядові, так і неурядові сектори, через які на глобальному рівні визначаються колективні інтереси, встановлюються правила та обов'язки, вирішуються суперечки» [14].

Згідно з теорією мережевого суспільства Мануеля Кастельса, зміни у виробничих відносинах мають призводити до трансформації суспільних відносин та їх принципів, у тому числі між суспільством та державою, які набуватимуть мережевого характеру. Завдяки цьому, мережеве суспільство (Network Society) являє собою суспільство, в якому превалюють не ієрархічні моделі, а соціальні мережі [15]. Значну роль в формуванні такого суспільства відіграють сучасні комунікації, особливо мережевого типу на зразок інтернету. Основні принципи мережевого управління, згідно з теорією мереж, полягають у наступному: 1) урядові інститути не повинні здійснювати більшого впливу на публічну

політику у порівнянні із неурядовими інститутами; 2) урядові структури, бізнес та структури третього сектору є рівноправними партнерами в управлінських мережах, що створюються для розробки та/або реалізації публічної політики у різних суспільних сферах; 3) діяльність держави із управління мережею виключає використання механізмів примусу та тиску, а орієнтована на створення належного середовища функціонування існуючої мережі, підвищення якості взаємовідносин поміж її учасниками, подолання бар'єрів комунікації поміж ними, стимулювання інтенсивних щільних взаємодій; 4) в окремих ситуаціях держава може втручатися в активність мережі з метою її модифікації, використовуючи інструменти впливу «другого покоління»; 5) орієнтація на пошук консенсусу, переговори, нівелювання конфліктних ситуацій поміж учасниками мережі, які можуть мати конкуруючі інтереси; 6) спільне вирішення проблем, узгодження інтересів; 7) у якості менеджера мережі можуть виступати не лише урядові, але й неурядові інститути [5].

Зародженням концепції MLG можна вважати дев'яності роки минулого століття. Саме тоді Г. Маркс вперше запропонував її як основу розуміння деяких змін в ухваленні рішень в ЄС. Він звернув увагу на ті моменти, які не розглядалися і не сприймалися у рамках попередніх теорій: на погляди, бажання й інтереси реальних акторів, які, на його думку, є головною рушійною силою на усіх рівнях вироблення політики [2]. У практику вперше концепція MLG була імплементована у механізмах політики згуртованості ЄС, а згодом і у інших сферах, зокрема у сфері охорони довкілля.

Говорячи про концепт MLG доцільно розрізнити співвідношення понять «управління», «врядування», «урядування». Різні науковці по різному трактують це поняття. Насамперед немає єдиного перекладу поняття – для перекладу «governance» на українську мову використовується термін «врядування». Українські науковці зазвичай «governance» пов'язують із системою державного управління, зокрема для характеристики взаємодії між органами влади національного, регіонального, місцевого рівня та з іншими стейкхолдерами щодо формування державної політики [3].

І. Дегтярьова, розглядаючи типові характеристики управління та врядування, зводить їх в основному до відмінностей між централізованим управлінням (ієрархічна модель, наявність керівника, принципи централізації, примус, авторитет) та децентралізованим (мережева модель, відсутність єдиного центру, принцип децентралізації, добровільність, довіра) [12].

Під «управлінням» розуміють процес участі в державній політиці, в якому державні органи приєднуються до інших, а інші представляють різні інтереси [7]. Врядування ж є механізмом ухвалення управлінських рішень. М. Фадєєв розглядає різницю між «урядуванням» та «врядуванням» таким чином - «урядування» – це те, що роблять уряди, а «врядування» намагається пояснити та проаналізувати, як уряди роблять свою роботу, зокрема як уряди співпрацюють з іншими акторами - з громадським та приватним сектором.

Е. Лібанова та С. Романюк відносять «governance» до управлінської категорії, наголошуючи на таких ключових характеристиках поняття як прийняття рішень (центральный елемент процесу управління) різними суб'єктами (полісуб'єктне управління). Вчені наголошують, що загальним знаменником усіх дефініцій є підхід до «governance» як до інституціоналізованого управління. Власне інституції, як правила гри у суспільстві, визначають шляхи, якими рішення ухвалюються та реалізуються [4].

Отже, основна мета багаторівневого урядування полягає в тому, щоб залучити всіх суб'єктів (будь то національні уряди, зацікавлені групи, регіональні або місцеві органи влади, громадські інституції, експерти, населення та інші) до управління та прийняття рішень.

Важливим моментом при багаторівневому врядуванні є те, що органи влади є лише одним із суб'єктів, залучених до процесу прийняття рішень, а інші - громадські, приватні актори - не є пасивними цілями та об'єктами державного регулювання, а виступають повноправними суб'єктами прийняття управлінських рішень, що і розкриває суть «governance». Отже, влада не лише поширюється на кілька рівнів, але і частково передається «неурядовим акторам». При цьому актори перебувають у комплексних взаємовідносинах та є формально незалежні, але взаємопов'язані функціонально.

Ф. Шмідт у своїх дослідженнях [20] розглядає багаторівневе врядування як «угоду щодо прийняття зобов'язальних рішень, до якої залучаються безліч політично незалежних або взаємозалежних акторів – приватних і урядових – на різних рівнях територіальної організації щодо безперервного обговорення/застосування й де не закріплюється виключна політична компетенція за будь-яким з цих рівнів і де не встановлюється сувора ієрархія політичної влади». Тут акцентовано увагу, що актори належать до різних рівнів територіальної організації, але особливість у тому, що відбувається розмиття меж цих рівнів. Розмивання меж відбувається також між публічним та приватним секторами, що зумовлено втягуванням до системи врядування неурядових акторів різного рівня та типу територіальної організації.

Деякі із західних дослідників вважають, що розмивання меж відбувається у трьох площинах поміж зовнішнім та внутрішнім, центром та периферією, державою та суспільством [16; 17]. Якщо представити дані виміри в якості осей, то утворюється концептуальний простір багаторівневого управління. В точці збігу трьох осей розташований такий тип публічного управління, який передбачає повноту влади в урядових структурах. Перша ось (вимір «центр-периферія») показує рух від централізованого до децентралізованого типу врядування. Друга ось (вимір «зовнішнє – внутрішнє») показує рух від субординації до кооперації у взаємовідносинах. Третя ось (вимір «державна – суспільство») показує рух від чіткого поділу публічного та приватного до феномену державно-приватного управління. Чим далі від початку – тим більше груп акторів залучені у прийнятті та реалізації рішень.

Проведене дослідження дозволило ідентифікувати поняття багаторівневе врядування (multi-level governance), як процес прийняття рішень та дати відповідь на ключові питання – хто приймає рішення, як (на яких засадах) відбувається процес прийняття рішень та про які рішення іде мова (рис. 1).

ХТО?

ЯК?

MULTI-LEVEL GOVERNANCE – процес прийняття рішення

ЯКІ?

- Прийнятті рішення є контент-залежні**
- специфіка сфери
 - різні повноваження
 - різні інтереси
 - різна мета і завдання

Принципи багаторівневого врядування:

- прозорість, відкритість, підзвітність процесу розробки і прийняття рішень;
- принцип субсидіарності, інклюзивності та пропорційності;
- розвиток партнерства за участю інституцій та осіб публічного та приватного права;
- взаємодія між різними рівнями у вигляді обміну ресурсами, інформацією, налагодження координації;
- досягнення управлінської ефективності та бюджетної збалансованості на всіх рівнях врядування;
- гнучкість: можливість кожного рівня адаптуватись до місцевих особливостей і потреб, враховуючи загальнонаціональні рамки;

Рис. 1. Ідентифікація поняття «multi-level governance» як процесу прийняття рішень

Відповіді на поставлені питання дані в контексті регіонального/місцевого розвитку. Полісуб'єктне управління на субнаціональному рівні (регіональний та місцевий) базується на комбінації вертикальної та горизонтальної взаємодії акторів.

Вертикальна взаємодія включає різні рівні публічної влади: наднаціональний (міжурядові інституції), національний рівень (уряд, парламент, міністерства, інші центральні органи влади); регіональний і місцевий (органи державної влади регіонального рівня, органи місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, муніципальні структури, інші регіональні органи влади) та локальний рівень (комунальні підприємства та установи). На кожному з цих рівнів формується горизонтальна взаємодія між державним, приватним, громадським секторами. Особливість сучасного розвитку є послаблення ієрархічного впливу та посилення горизонтальних зв'язків між суб'єктами управління.

Рішення приймаються полісуб'єктно в інституціалізованому середовищі, більшість акторів якого є формально незалежними, але залежними функціонально. Прийняття рішень передують формальні та неформальні стосунки, що відображаються у консультаціях, переговорах, консенсусах, угодах інше.

Отже, проведені дослідження дозволяють ідентифікувати багаторівневе врядування як процес прийняття рішень для досягнення спільно визначених цілей у певних сферах суспільного життя, що охоплює систему інституцій та дій органів публічної влади різного управлінського рівня (наднаціонального, національного, регіонального, місцевого і локального), скоординованих між собою, та представниками приватного, громадського секторів.

Важливою рисою сучасної трансформації моделі багаторівневого управління є зростання ролі субнаціонального рівня. Відбувається це через низку причин та сучасних тенденцій, серед яких доцільно зупинитись на таких:

1. Місцевий рівень управління є найбільш наближеним до населення, що дозволяє найкраще розуміти потреби населення та залучати його до процесів прийняття рішень. Органи місцевого самоврядування відповідають за надання більшості послуг соціальної, житлово-комунальної сфер, адміністративних послуг. Окремі послуги можуть надаватись в межах кількох рівнів одночасно або доповнювати компетенцію іншого рівня влади. Також в межах одного рівня різні органи місцевого самоврядування можуть об'єднуватись для надання послуг укладаючи договори міжмуніципального співробітництва. Інституційна спроможність ОМС визначається такими чинниками: актуалізована нормативна база щодо функціонування ОМС; структура ОМС і повноваження підрозділів; кадрові забезпечення, мотивація та повноваження посадових осіб; досвід проектної діяльності. Основними принципами багаторівневого врядування є відкритість, прозорість, підзвітність, що досягається на місцевому рівні завдяки використанню таких інструментів як Е-демократія, партисипація.

2. Г. Марксом було підмічено, що в рамках єдиного європейського простору склалась ситуація, коли національні уряди втрачають традиційну роль посередника між наднаціональною та субнаціональною владою. Структури наднаціонального рівня та субнаціонального починають взаємодіяти на пряму. Так були сформовані вертикальні зв'язки між Європейською комісією (наднаціональною структурою) і публічною владою субнаціонального рівня. Для прикладу, при Європейській комісії діє дорадчий орган Комітет регіонів, що складається із представників європейської регіональної й місцевої влади. Комітет консультує з питань, що стосуються місцевої влади й регіональних адміністрацій, таких як: регіональна політика, питання охорони навколишнього середовища, освіти й транспорту. Іншим прикладом інтернаціоналізації субнаціонального рівня управління є налагодження органами місцевого самоврядування зовнішніх зв'язків з партнерськими неурядовими організаціями. Це можуть бути спільні робочі групи чи конференції, стажування, підготовка спільних проєктів для залучення донорського фінансування, спільні фестивалі чи культурні обміни тощо.

3. Важливою особливістю багаторівневого врядування є зменшення ієрархічного впливу та посилення горизонтальних зв'язків, що особливо яскраво проявляється на нижчих рівнях управління. Приватний сектор та громадське суспільство перетворюються з пасивних об'єктів державного регулювання у повноправних суб'єктів прийняття управлінських рішень. На різних рівнях управління відбувається залучення неурядових суб'єктів громадського сектору, таких як громадські організації, благодійні фонди, адвокації, профспілки, ініціативні групи та приватного сектору у формах державно-приватного партнерства, аутсорсингу, субпідряду та інші. Такі учасники можуть як формально, так і неофіційно долучатись до процесу прийняття рішень, що стосуються спільних інтересів місцевого/регіонального розвитку. Для взаємодії використовуються такі інструменти як переговори, процедури, угоди, консенсус, співробітництво. Важливу роль у прийнятті рішень відводиться неформальним інститутам та нормам, що усталені у суспільстві.

До процесу багаторівневого врядування можуть долучатись не лише організації, але і окремі мешканці через механізми прямої демократії (запуск законодавчих ініціатив чи референдумів), механізми участі (консультації, спільне прийняття рішень, громадські бюджети), звертатися з пропозиціями та скаргами до місцевих органів влади.

4. Відбувається формування «внутрішніх мереж», за допомогою яких органи влади спроможні відреагувати на нові виклики. Внутрішні мережеві працівники можуть виконувати різні формальні ролі: управління та навчання персоналу, технічні роботи або навіть керування відділом. Їх характерною рисою є мобільність та здатність до вільного переміщення неформальними мережами, які є в усіх організаціях. Вони відіграють ключову функцію у донесенні нових ідей та практик до керівників підрозділів. Внутрішні мережеві працівники відіграють роль наставників, внутрішніх консультантів та "мозкових центрів", допомагаючи керівникам місцевих підрозділів у вирішенні з масою рутинних практичних проблем, які заважають впровадженню змін. Але їх важливість часто недооцінюють, навіть ті, хто працює поряд з ними, оскільки вони зазвичай не займають важливі посади в управлінській ієрархії [13].

5. Посилюється співробітництво органів влади всередині самого субнаціонального рівня - міжмуніципальне та регіональне співробітництво.

Міжмуніципальне та регіональне співробітництво є формою, за якої два або більше муніципалітетів або регіонів працюють разом для досягнення спільних цілей та вирішення спільних проблем. Міжмуніципальна співпраця може мати багато різних форм, включаючи спільне надання послуг, спільне управління та регіональне планування. Муніципалітети можуть об'єднатися, щоб управляти громадськими об'єктами чи послугами. Таке співробітництво дозволяє реалізовувати більш масштабні проекти, зменшуючи трансакційні витрати. Для прикладу кілька муніципалітетів/територіальних громад можуть об'єднатись для створення спільного полігону ТПВ, будівництва сміттєпереробного заводу, тобто завдань «непідйомних» для однієї громади [18].

6. Ще однією особливістю є інтернаціоналізація горизонтальної взаємодії в межах субнаціонального рівня, що проявляється не лише у партнерських стосунках органів влади різних країн, але і проєктній діяльності щодо вирішення спільних проблем (міжнародне територіальне співробітництво, у тому числі транскордонне), адже транскордонні регіони часто мають спільну історію, характеристики, ресурси та виклики через їх близькість до кордону. Спектр форм співпраці є доволі широким від простого форуму для обміну та координації певної політики, що становить спільний інтерес, до управління спільними проєктами та інфраструктурою. Управління спільними проєктами та інфраструктурою, як правило, вимагає конкретних загальних рамок і спеціальних правових домовленостей. На сьогоднішній день створено понад 80 таких єврорегіонів з різними формами та назвами, що включають субнаціональні рівні влади. Створення транскордонних домовленостей під відповідальність субнаціональних рівнів влади заохочується починаючи з 1980 року з ініціативи Ради Європи. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або органами влади («Мадридська конвенція») стала

першим кроком до визнання та сприяння структурам транскордонного співробітництва, заснованим на публічному праві [19].

Попри підвищення рівня демократизації, успіх проведених реформ впровадження моделі багаторівневого врядування в Україні супроводжується низкою викликів, зокрема на регіональному та місцевому рівнях, а саме:

1. Зменшення ієрархічних впливів та розширення сфери застосування горизонтальних зв'язків потребує соціальної та політичної зрілості громадян та суспільних інститутів, усвідомлення ними своєї ролі у розвитку громад/регіонів, готовності долучатись до визначення стратегічних напрямків розвитку, ініціювати компанії, проєкти, інше. На жаль, громадське суспільство в Україні знаходиться лише на стадії формування, а рівень довіри до влади у суспільства є невисоким. Досить часто має місце формальне проведення владою консультацій з громадськістю, неврахування її пропозицій при розробленні і прийнятті управлінських рішень, створення «кишенькових» громадських рад та імітаційної громадської діяльності.

2. Посилення горизонтальної взаємодії, впливу мережевого управління може сприяти розвитку політичних та соціальних конфліктів. Мова про те, чи має право та, чи інша група індивідів ухвалювати колективно обов'язкові рішення, Чи не будуть такі рішення економічною, чи політичною рентою цих еліт? На сьогодні в країні сформована велика кількість територіальних громад, з низькою спроможністю і не лише фінансовою, але і інституційною спроможністю ОМС. Порівняно з ними місцеві еліти можуть бути надто «сильними» та примушувати владу здійснювати політику свого збагачення [4].

3. Проблеми вертикальної взаємодії між рівнями влади виникають через неузгодженість розподілу повноважень та фінансового забезпечення, труднощі у визначенні відповідальності за певну політику та рішення та, як наслідок, перекладання відповідальності між рівнями влади; дублювання функцій різними рівнями влади.

4. Політика багаторівневого регіонального врядування реалізується через розробку стратегій, проєктів державно-приватного партнерства, програм інше. Викликом для місцевого та регіонального розвитку є: а) відсутність/недостатня координація між різними рівнями управління та сферами діяльності, проявом якої є неузгодженість програмних документів (програм, стратегій), що розробляються на різних рівнях управління та у різних сферах; б) відсутність інтегрованого підходу до політики місцевого розвитку, що зумовлює посилення дисбалансу між секторальною, просторовою, фінансовою складовими забезпечення розвитку; в) поява документів, що дублюють один одного – плани відновлення громад і регіонів, програми комплексного відновлення території громади/регіону, концепції інтегрованого розвитку території громад, що дискредитує систему планування місцевого та регіонального розвитку [13].

5. Викликом для України в умовах війни стало створення військових адміністрацій, що зумовлює посилення централізації влади. Проблемою у відносинах між центральною та місцевою владою є дублювання повноважень військових адміністрацій і ОМС, нечіткість норм чинного законодавства щодо цього.

6. Багаторівневе врядування як узгоджений процес прийняття рішень потребує становлення інституційного середовища регіонального розвитку. Таке середовище в Україні характеризується низкою проблем: багато створених територіальних громад не мають достатнього кадрового, організаційного та технічного потенціалу для реалізації повноважень; попри децентралізацію, громади залишаються значною мірою залежними від трансфертів з державного бюджету; недостатньо розвинені механізми залучення інвестицій на місцях; часті зміни законодавства, адміністративні реформи та реорганізація органів виконавчої влади призводять до втрати наступності та досвіду тощо.

Висновки. Багаторівневе врядування слід розглядати як процес прийняття рішень для досягнення спільно визначених цілей у певних сферах суспільного життя, що охоплює систему інституцій та дій органів публічної влади різного управлінського рівня (наднаціонального, національного, регіонального, місцевого і локального), скоординованих між собою, та представниками приватного, громадського секторів. Важливим моментом є те, що суб'єкти громадського, приватного секторів перестають бути пасивними цілями та

об'єктами державного регулювання, а виступають повноправними суб'єктами прийняття управлінських рішень, що і розкриває суть «governance».

Вертикальна взаємодія включає наднаціональний, національний, субнаціональний та локальний рівень. На кожному з цих рівнів формується горизонтальна взаємодія між суб'єктами державного, приватного та громадського секторів. Особливість сучасного розвитку є розмиття меж між рівнями управління, послаблення ієрархічного впливу та посилення горизонтальних зв'язків між суб'єктами управління. Рішення приймаються полісуб'єктно в інституціалізованому середовищі, більшість акторів якого є формально незалежними, але залежними функціонально. Прийняття рішень передують формальні та неформальні стосунки, що відображаються у консультаціях, переговорах, консенсусах, угодах.

Трансформація моделі багаторівневого управління відбувається в напрямку посилення ролі субнаціонального рівня, що насамперед зумовлено тим, що національні уряди втрачають традиційну роль посередника між наднаціональною та субнаціональною владою, а структури наднаціонального рівня та субнаціонального починають взаємодіяти на пряму.

Впровадження моделі багаторівневого врядування в Україні супроводжується низкою викликів, а саме: 1) розширення горизонтальних зв'язків потребує соціальної та політичної зрілості громадян та суспільних інститутів, а громадське суспільство в Україні знаходиться лише на стадії формування; 2) існує небезпека політичних та соціальних конфліктів, лобіювання приватних інтересів, там де, місцеві еліти є надто «сильними», а ОМС інституційно неспроможними; 3) відсутність координації між різними рівнями управління, та сферами діяльності призводить до продукування неузгоджених програмних документів; 4) після проведених в країні реформ функціонує багато фінансово та інституційно неспроможних громад, які слабо використовують інструменти багаторівневого врядування - е-демократію, партисипативне управління, не здатні залучати інвестиції, донорське фінансування під реалізацію проєктів; 5) доволі слабо сформоване інституційне середовище регіонального розвитку в умовах війни лише послабилось через законодавчі обмеження та необґрунтовані реформування.

Список використаних джерел та літератури

1. Bukowski, J., Piattoni S., Smyrl M., *Between Europeanization and Local Societies: The Space for Territorial Governance*. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. 272 p.
2. Hooghe, L., Marks G., *Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance*. *American Political Science Review*. 2003. vol. 97(2). PP. 233–243.
3. Schmitter P. *Democracy in Europe and Europe's Democratization*. *Journal of Democracy*. 2003. №14.P. 70–79.
4. Лібанова Е. Романюк С. Концептуалізація полісуб'єктного управління в соціальних відносинах. *Демографія та соціальна економіка*. 2023. № 3(53). С.33-50.
5. Козак В. І. Модернізація публічного управління на засадах мережевого підходу. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2018. Вип. 1. С. 14–21.
6. Ткаля О.В. Розуміння належного врядування за сучасних умов. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського* 2020. Т 31 (70) Ч.2 №2 С.125-130.
7. Фадєєв М. Особливості європейського управління в контексті багаторівневого врядування. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом*. 2023. №2. С.140-144.
8. Суворов В.П. Багаторівневе управління в контексті реалізації європейських політик щодо розбудови України на субнаціональному рівні. *Державне будівництво*. 2023. №1.(33). С.119-129.
9. Багаторівневе управління (multi-level governance) в умовах модернізації публічної влади і становлення демократичного врядування в Україні: колективна монографія / уклад. : М. М. Іжа, П. І. Надолішній, Л. Л. Приходченко, С. Є. Саханенко та ін. ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 480 с.

10. Котковський В. Багаторівневе управління як механізм розробки та реалізації державної політики. Актуальні проблеми державного управління. 2015. №4. С.21-25.
11. Кравців В. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього», 2016. 100 с.
12. Дегтярьова І.О. Багаторівневе регіональне врядування та багаторівневе регіональне управління: аналіз співвідношення сутнісних характеристик. Держава та регіони. 2016. №2 (54). С. 132-136.
13. Черняк М.Є. Напрямки модернізації багаторівневого врядування у контексті регіонального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №20. С.98-102.
14. Weise Th.,Thakur R. The UN and Global Governance: An idea and ist Prospects. University of Indiana Press, 2003.348 p.
15. Castells M. The Rise of the Network Society The Information Age: Economy, Society and Culture. 2016. Contemporary Educational Technology 7(3).
16. Piattoni S. Multi-level governance in the EU. Does it Work? Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger. MIT, May 8 and 9, 2009. Pp. 12–16.
17. Зейтулаєва Е. Багаторівневність як теоретичний концепт та методологія управління суспільними процесами. Актуальні проблеми державного управління. 2021. №2(83). С.15-20.
18. Беновська Л.Я. Фінансове забезпечення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування: проблеми та напрями вдосконалення. Світ фінансів. 2024. №3(80). С.107-120.
19. European committee on democracy and governance (CDDG) report on multilevel governance. Adopted by the CDDG at its 18th plenary meeting (Strasbourg, 23-24 November 2023). URL: <https://rm.coe.int/report-on-multilevel-governance-final-2768-6653-0568-v-1/1680ad9120/> (дата звернення: 09.06.2025).
20. Schmidt, V., & Wood, M. (2019). Conceptualizing throughput legitimacy: Procedural mechanisms of accountability, transparency, inclusiveness and openness in EU governance. Public Administration, 97(4), 727–740. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.12615> (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Bukowski, J., Piattoni S., Smyrl M., Between Europeanization and Local Societies: The Space for Territorial Governance. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. 272 p. [In English]
2. Hooghe, L., Marks G., Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. American Political Science Review. 2003. vol. 97(2). PP. 233–243. [In English]
3. Schmitter P. Democracy in Europe and Europe's Democratization. Journal of Democracy. 2003. №14.P. 70–79. [In English]
4. Libanova E. Romaniuk S. Kontseptualizatsiia polisubiektnoho upravlinnia v sotsialnykh vidnosynakh. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2023. № 3(53). S.33-50. [Libanova, E., Romaniuk, S. Conceptualization of Multi-Actor Governance in Social Relations. Demography and Social Economy. 2023. No. 3(53). pp. 33–50.] [In Ukrainian]
5. Kozak V. I. Modernizatsiia publicnoho upravlinnia na zasadakh merezhevoho pidkhodu. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. 2018. Vyp. 1. S. 14–21 [Kozak, V. I. Modernization of Public Administration Based on the Network Approach. Public Administration and Local Government. 2018. Issue 1. pp. 14–21.] [In Ukrainian].
6. Tkalia O.V. Rozuminnia nalezhnoho vriaduvannia za suchasnykh umov. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho 2020. T 31 (70) Ch.2 №2 S.125-130. [Tkalia, O. V. Understanding Good Governance under Modern Conditions. Scientific Notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. 2020. Vol. 31(70), Part 2, No. 2. pp. 125–130.] [In Ukrainian]
7. Fadeiev M. Osoblyvosti yevropeiskoho upravlinnia v konteksti bahatorivnevoho vriaduvannia. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. 2023. №2. S.140-144. [Fadeiev, M. Features of European Governance in the Context of Multi-Level Governance. Scientific Works of the Interregional Academy of Personnel Management. 2023. No. 2. pp. 140–144.] [In Ukrainian]

8. Suvorov V.P. Bahatorivneve upravlinnia v konteksti realizatsii yevropeiskykh polityk shchodo rozbudovy Ukrainy na subnatsionalnomu rivni. Derzhavne budivnytstvo. 2023. №1.(33). S.119-129. [Suvorov, V. P. Multi-Level Governance in the Context of Implementing European Policies on Building Ukraine at the Subnational Level. State Building. 2023. No. 1(33). pp. 119–129.] [In Ukrainian]
9. Bahatorivneve upravlinnia (multi-level governance) v umovakh modernizatsii publichnoi vlady i stanovlennia demokratychnoho vriaduvannia v Ukraini: kolektyvna monohrafiia / uklad. : M. M. Izha, P. I. Nadolishnii, L. L. Prykhodchenko, S. Ye. Sakhanenko ta in. ; za zah. red. L. L. Prykhodchenko. Odesa : ORIDU NADU, 2020. 480 s. [Multi-Level Governance in the Conditions of Modernization of Public Authority and the Formation of Democratic Governance in Ukraine: A Collective Monograph / compilers: M. M. Izha, P. I. Nadolishny, L. L. Prykhodchenko, S. Ye. Sakhanenko et al.; general editor: L. L. Prykhodchenko. Odesa: ORIDU NAPA, 2020. 480 pages.] [In Ukrainian]
10. Kotkovskiy V Bahatorivneve upravlinnia yak mekhanizm rozrobky ta realizatsii derzhavnoi polityky. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. 2015. №4. S.21-25. [Kotkovskiy, V. Multi-Level Governance as a Mechanism for the Development and Implementation of State Policy. Topical Issues of Public Administration. 2015. No. 4. pp. 21–25.] [In Ukrainian]
11. Kravtsiv V. Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho, 2016. 100 s. [Kravtsiv, V. Territorial Development and Regional Policy in Ukraine. Lviv: SI «M. I. Dolishniy Institute of Regional Research», 2016. 100 pages.] [In Ukrainian]
12. Dehtiarova I.O. Bahatorivneve rehionalne vriaduvannia ta bahatorivneve rehionalne upravlinnia: analiz spivvidnoshennia sutnisnykh kharakterystyk. Derzhava ta rehiony. 2016. №2 (54). S. 132-136. [Dehtiarova, I. O. Multi-Level Regional Governance and Multi-Level Regional Management: Analysis of the Relationship Between Their Essential Characteristics. The State and the Regions. 2016. No. 2(54). pp. 132–136.] [In Ukrainian]
13. Cherniak M.Ie. Napriamky modernizatsii bahatorivnevoho vriaduvannia u konteksti rehionalnoho rozvytku. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2019. №20. S.98-102. [Cherniak, M. Ye. Directions for the Modernization of Multi-Level Governance in the Context of Regional Development. Investments: Practice and Experience. 2019. No. 20. pp. 98–102.] [In Ukrainian]
14. Weise Th.,Thakur R. The UN and Global Governance: An idea and ist Prospects. University of Indiana Press, 2003.348 p. [In English]
15. Castells M. The Rise of the Network Society The Information Age: Economy, Society and Culture. 2016. Contemporary Educational Technology 7(3). [In English]
16. Piattoni S. Multi-level governance in the EU. Does it Work? Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger. MIT, May 8 and 9, 2009. Pp. 12–16. [In English]
17. Zeitulaieva E Bahatorivnevist yak teoretychnyi kontsept ta metodolohiia upravlinnia suspilnymy protsesamy. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. 2021. №2(83). S.15-20. [Zeitulaieva, E. Multilevelness as a Theoretical Concept and Methodology of Managing Societal Processes. Topical Issues of Public Administration. 2021. No. 2(83). pp. 15–20] [In Ukrainian]
18. Benovska L.Ia. Finansove zabezpechennia delehovanykh povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia: problemy ta napriamy vdoskonalennia. Svit finansiv. 2024. №3(80). S.107-120. [Benovska, L. Ya. Financial Support for Delegated Powers of Local Self-Government Bodies: Problems and Directions for Improvement. World of Finance. 2024. No. 3(80). pp. 107–120.] [In Ukrainian]
19. European committee on democracy and governance (CDDG) report on multilevel governance. Adopted by the CDDG at its 18th plenary meeting (Strasbourg, 23-24 November 2023). URL: <https://rm.coe.int/report-on-multilevel-governance-final-2768-6653-0568-v-1/1680ad9120/> (accessed: 06.04.2025) [In English]
20. Schmidt, V., & Wood, M. (2019). Conceptualizing throughput legitimacy: Procedural mechanisms of accountability, transparency, inclusiveness and open-ness in EU governance. Public Administration, 97(4), 727–740. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.12615> (accessed: 06.04.2025) [In English]